

JIGARNING SURUNKALI RIVOJLANIB BORUVCHI JIGAR SERROZI KASALLIGINING: ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI VA KLINIK KECHISHINING TAHLILI

Nigmatov Diyorbek Furkat o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-bosqich
pediatriya ishi yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16734655>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson organizmida bo'lgan biologik suyuqliklarni modifikatsiya qiluvchi, qon hujayralari hosil bo'lishida, shu jumladan: tug'ilish davridan oldin eritropoez markazi bo'lib xizmat qiladigan, qon ivishini ta'minlovchi moddalar sintezi, qon deposi vazifasini bajaruvchi shuningdek inson hayoti uchun muhim bo'lgan jigar organida uchrovchi patologiya jigar serrozi kasallikni atroflicha yoritilgan. Kasallik atamasini tarixga birinchi marta bo'lib fransuz olimi Rene Laennek tomonidan "kirrhos" yunoncha sarg'ayish degan ma'noda fanga kiritgan. Jigar serrozi-jigarning gistologik tuzilmalarining normal bo'lmagan vazifa o'tilishi yoki gepatosit hujayralarining halok bo'lishi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallik orqali Bunda jigar to'qimasi hujayralari, a'zoni qoplab turgan biriktiruvchi to'qima (Glisson kapsula) sining almashinuvi bilan jigarda gistologik tuzilmalarida patologiyalar so'ngra a'zo yallig'lanishi, quruqlashuvi va qattiqlashuvi jarayonlari kuzatiladi. Kasallik o'z navbatida bir nechta turlarga bo'linadi: portal gipertenziya, postnekrotik, billiar va boshqa turlari fanga ma'lum. Serrozning boshlang'ich mexanizmi, klinik belgilari, gistologik o'zgaruvini boshlang'ich fazada kasallikka tegishli bo'lgan natijalar kuzatilmaligi bilan boshqa hastaliklardan butunlay farq qiladi va Shu bois ko'pgina holatlarda kasallikning rivojlanish fazalarida bemor hayotida kuzatilishi mumkin ya'ni: hepatomegaliya, qorin sohasida suv yig'ilishi-assit, tasodifiy vazn yo'qotishi, ishtahadan qolish, kekirish, ko'ngil aynashi yoki qayt qilish, qorin sohasida vaqti bilan dam bo'lishi, doimiy haroratdan yuqori harorat kuzatilishi, burin sohasidan qon ketishi, kamqonlik alomatlari paydo bo'lishi, oyoq sohasida shish holatlari kuzatilishi, badan sohasida qichish, hansirash, tana a'zolarining rangining o'zgarishi ya'ni ko'z va tana sariqlashuvi, taloq sohasini normal holatda bo'lmasligi, hazm-trakti a'zolarining fiziologik vazifasini bajara olmasligi, ich ketishi yoki qotishi ba'zi bir hollarda axlatning rangining o'zgaruvi, siydikning rangi qizarishi, doimiy holsizlanish, qon bosimining oshishi, qorinning o'ng kindik sohasidagi og'riq, boshqa kasalliklariga chalinish ehtimolli va boshqa belgilar kuzatiladi. Mazkur maqola jigar serroz kasalligini erta aniqlashga va tushunishga ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: jigar serrozi, gepatositlar, portal gipertenziya, eritropoez, Glisson kapsulasi, jigar to'qimasining fibrozlashuvi, gepatomegaliya, sariqlik, hazm-trakti buzulishi, assit.

Аннотация: В данной статье подробно освещено заболевание печени — цирроз печени, поражающее орган, играющий жизненно важную роль в организме человека: модифицирующий биологические жидкости, участвующий в кроветворении (в том числе в период до рождения, будучи центром эритропоэза), синтезирующий вещества, обеспечивающие свертываемость крови, а также выполняющий функцию депо крови. Термин «цирроз» был впервые введён во французской науке учёным Рене Лаэннеком, происходящим от греческого слова «kirrhos», означающего «желтизна». Цирроз печени — это заболевание, возникающее в результате разрушения гепатоцитов (клеток печени) или нарушения нормальной функции гистологических структур печени. При этом наблюдаются патологические изменения в гистологическом строении печени, замещение печёночной ткани соединительной тканью (капсула Глиссона), воспаление органа, его высыхание и уплотнение. Заболевание делится на несколько видов: портальная гипертензия, постнекротический цирроз, билиарный цирроз и другие. Начальный механизм цирроза, его клинические признаки и гистологические изменения на ранней стадии отличаются от других заболеваний тем, что зачастую отсутствуют выраженные проявления, в связи с чем цирроз диагностируется уже на поздних стадиях. На более поздних стадиях заболевания могут наблюдаться такие симптомы, как: гепатомегалия (увеличение печени), асцит (скопление жидкости в брюшной полости), случайная потеря веса, потеря аппетита, отрыжка, тошнота или рвота, периодическое вздутие живота, длительно сохраняющаяся повышенная температура тела, кровотечения из носа, признаки анемии, отеки нижних конечностей, зуд кожных покровов, одышка, изменение цвета кожи и глаз (желтуха), увеличение селезёнки, нарушение физиологической функции органов желудочно-кишечного тракта, диарея или запор, изменение цвета кала, потемнение мочи, постоянная слабость, повышение артериального давления, боль в правой околопупочной области, повышенная восприимчивость к другим заболеваниям и другие симптомы. Настоящая статья служит научной основой для ранней диагностики и понимания цирроза печени.

Ключевые слова: цирроз печени, гепатоциты, портальная гипертензия, эритропоэз, капсула Глиссона, фиброз печени, гепатомегалия, желтуха, нарушение пищеварения, асцит

Abstract: This article provides a detailed overview of liver cirrhosis, a pathology affecting the liver—an organ vital to the human body. The liver modifies biological fluids, participates in the formation of blood cells (including acting as a center of erythropoiesis before birth), synthesizes substances responsible for blood clotting, and serves as a blood reservoir. The term 'cirrhosis' was first introduced into science by the French scientist René Laennec, derived from the Greek word 'kirros,' meaning 'yellowish.' Liver cirrhosis is a disease that occurs as a result of the destruction of hepatocytes (liver cells) or disruption of the normal function of hepatic histological structures. This condition leads to pathological changes in liver histology, replacement of hepatic tissue with connective tissue (Glisson's capsule), inflammation, drying, and hardening of the organ. The disease is classified into several types: portal hypertension, post-necrotic cirrhosis, biliary cirrhosis, and others. The initial mechanisms of cirrhosis, its clinical signs, and histological changes differ from other diseases in that there may be no noticeable manifestations in the early stages. Therefore, in many cases, it is detected in advanced stages. At later stages, symptoms such as hepatomegaly (enlarged liver), ascites (fluid accumulation in the abdominal cavity), unintentional weight loss, loss of appetite, belching, nausea or vomiting, intermittent abdominal bloating, prolonged elevated temperature, nosebleeds, signs of anemia, swelling of the legs, skin itching, shortness of breath, discoloration of the skin and eyes (jaundice), spleen enlargement, gastrointestinal dysfunction, diarrhea or constipation, changes in stool color, dark urine, persistent fatigue, increased blood pressure, pain in the right periumbilical region, increased susceptibility to other diseases, and other symptoms may occur. This article serves as a scientific basis for the early diagnosis and understanding of liver cirrhosis.

Keywords: liver cirrhosis, hepatocytes, portal hypertension, erythropoiesis, Glisson's capsule, liver fibrosis, hepatomegaly, jaundice, gastrointestinal dysfunction, ascites

Ushbu maqolada jigar serroziga oid dolzarb ma'lumotlar, uning sabablari, tarqalish holatlari va profilaktik choralar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shu bois maqola hozirgi davrga kelib jigar serrozi kasalligi aholining sog'ligiga jiddiy xavf tug'dirayotgan muhim kasaliklardan biri hisoblanadi. Aholi o'rtasida tarqalishlar soni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan aniqlangan

natijalar ko'ra har yili millionlab insonlar ushbu kasallik orqali sog'liqlarini yo'qotishadi va ko'z yumishadi. Yildan-yilga sezilarli darajada oshib boralayotgan natijalar orqali yuqoridagi fikrlar isbot bo'lib xizmat qiladi, ushbu kasallikni muddatdan erta aniqlash va to'g'ri davolash muhim ahamiyat kasb etadi. Kasallikga jiddiy nazar bilan qarash kerakligini aholi psixologiya tushuntirish va ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ushbu kasallikga chalinishni bir necha foizga pasaytirgan bo'lardik. Shu bois JSST bergan natijalar ko'ra hozirgi talqinga kasallikni bizning mintaqamiz (Markaziy Osiyo) da judayam ko'p ushbu holat kuzatilayapti. Keng tarqaluvchi hududlar va kelib chiqish sababini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

Osiyo hududlarida:

Xitoy va Hindiston- ushbu hududlarda gepatitning A va B formalari yuqori darajada tarqalganligi sabab bo'lib xizmat qiladi

O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iston kabi mamlakatlarda gepatitning B va C formasi orqali serroz kasalligi kelib chiqmoqda

Afrikada hududlarida :

G'arbiy va Markaziy Afrika mamlakatlarida gepatitning B turi ko'p tarqalganligi va tibbiy xizmat sust rivojlangani sabab ushbu kasallikka chalinish va uning o'tish fazalari bemor hayotida qiyin o'tmoqda

Lotin Amerikasi hududlarida:

Meksika, Braziliya, Argentina-alkogolizm va noto'g'ri ovqatlanish ratsioni davomida ushbu kasallik uchrash ehtimoligi yuqori qiymatlarda

G'arbiy yevropa va AQSh hududlarida:

AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya-alkogolizm, semizlik va qandli diabet bilan bog'liq bo'lgan kasallik jigarni yog' qoplab olinishi (NAFLD), gepatit C ning dolzarbligi bo'lib qolmoqda ya'ni aholining noto'g'ri turmush tarzi, ovqatlanish ratsioni, ayrim kasalliklar oqibatida va ko'pgina sabablar orqali ushbu kasallik aholi orasida kuzatilayapti. Ushbu kasallik o'z navbatida hozirgi kunga kelib, judayam ko'p turlari mavjud ulardan misol qilib oladigan bo'lsak: portal gipertenziya, postnekrotik serrozi, billiar serroz va boshqa turlarini hozirgi kunga kelib judayam ko'p holatlar aholida kuzatilmogda.

Jigar serrozi ko'pgina holatlarda jigar hastaligi bo'lgan kishilarda uchrash ehtimoligi yuqori, masalan: o'tkir jigar virusi ya'ni fan tilida gepatitning A, B, C turlari orqali kuzatiluvchi kasallikning surunkali gepatit fazasiga o'tish davomida jigar serrozi ko'p holatlarda kuzatiladi. Ushbu jarayon ko'pincha kasallik tashuvchisi bo'lgan parazitlar orqali yuqishi kuzatiladi va ayrim kasalliklar orqali ya'ni bezgak, sil, zaxm, brutselloz kabi yuqumli

kasalliklarida, doimiy ravishda spirtli mahsulotlarini me'yoridan ortiq foydalanish orqali, noto'g'ri parhez, jiddiy stress, farmasevtik dori-darmon vositalaridan noto'g'ri ta'siri natijasi oqibatida, noto'g'ri ovqatlanish va turmush tarzi, o't pufagi va o't yo'lining zararlanishi natijasidagi yallig'lanishlar, ekologiyaning buzulishi va boshqa sabablar ushbu kasallik paydo bo'lishiga va uning rivojlanishiga katta zamin yaratadi.

Jigar serroz kasalligiga doir ma'lumotlarni ko'pgina olimlar tomonidan ilmiy ishlar olib borilgan, ularni qilgan ilmiy izlanishlari insoniyat tarixida ushbu kasallik to'g'ri aniqlashga, oldini olish va davolash yo'nalish bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Shular jumlasidan:

Gianbattista Morgagni-serrozga xos jigar transformatsiyasini birinchi bo'lib tavsiflagan va patologiyasini aniqlagan olim

Higgins va Anderson-jigar regeneratsiyasining mexanizmini modellar yordamida o'rgangan

Soto-Gutierrez va Weissman jamoasi-m RNA terapiyasini orqali jigar funksiyasini qayta tiklash usulini taklif etgan

Britaniya Emerald sinovi-sirrotik bemorlar uchun moslashgan makrofaqar bilan hujayra terapiyasini sinovdan o'tkazish maqsadida ilmiy ish olib borgan

San Diego olimlari- jigar fibrovlashuv jarayoniga sabab bo'luvchi CHP1 oqsilini aniqlagan

Mishel Houghton, Charlis Rice va boshqalar-gepatit C kasalligi jigar serroziga olib kelinishi haqida ilmiy izlanishlar qilgan va boshqa ko'pgina olimlar ushbu kasallikni aniqlashga va davolashni samarali yo'llarini aniqlashgan va hozirgacha ushbu yo'nalish orqali ko'pgina bemorlarni davolash amaliyotlari o'tkaziladi.

Jigar serrozi -sekin rivojlanuvchi surunkali kechuvchi hastalik hisoblanadi. Jigar serrozi o'z navbatida morfologik ko'rinishiga qarab, ular quyidagi bo'linadi: portal, postnekrotik va billiar serroz turlariga bo'linadi.

Portal serrozi yoki portal gipertenziya eng ko'p tarqalgan turi hisoblanadi. Bunda jigarning portal vena bosimining anormal darajada o'zgarishi natijasida vujudga keladi. Ushbu kasallikni vujudga keladigan sabablar haqida to'xtalik o'taman:

Spirtli ichimliklarni me'yoridan ortiq qabul qilishi oqibatid

Xunbuzarlik natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini yetishmovchiligi hisobiga

Vitamin B ning gipovitaminoz kasalliklarida Moddalar-almashinuvining normal holatda bo'lmasligi va boshqa siptomlar sabab bo'ladi

Jigarda bo'ladigan uzoq muddatdagi muammolar tufayli va boshqa sabablar orqali ushbu kasallik vujudga kelinishi mumkin

Ushbu serroz turi boshqa turlardan farqi tomoniga keladigan bo'lsak: erkak organizmlarda ginekomastiya ya'ni sut bezlarining kattalashuvi kuzatiladi. Tero sohasida turli xil dermatologik hosilalar, ular jumlasidan: palma eritemiyasi va spider angiomasi va jigar o'z holatidan kichik va zich bo'lishi bilan ajralib turadi.

Patogenez mexanizmini ko'rib chiqadigan bo'lsak quyidagicha:

Surunkali intoksikatsiya → jigar hujayralarining sekin degeneratsiyasi va nekrozi → fibroz (chandiqlanish) → jigar tuzilmasining buzilishi → portal gipertenziya (qorinda vena kengayishi, assit) → jigar yetishmovchiligi

Patologik-fiziologiyasiga keladigan bo'lsak turli xil sabablarga ko'ra qon tomiri qarshiligining oshishi bilan ko'rsatiladi, qo'shimcha ravishda jigarda stellat hujayralar va miofibroblastlar faollashadi va organizmning qon tomirlarida bosim qiymati sezilarli ko'rishda o'zgaradi ketadi.

Dastlabki portal gipertenziyani yoki portal serrozi aniqlash uchun laboratoriya natijasida bilirubin miqdorining oshganligi, albumin natijasi pasayganligi, AST va ALT ko'rsatgichlari esa o'rtacha darajada oshganligini kuzatish mumkin va undan tashqari bo'lgan diagnostik usul orqali ultratovush tekshiruv orqali dastlabki tashxislash va kuzatishda birinchi darajali tasvirlash usuli hisoblanadi, ustun tomoniga kelsak ushbu amaliyotini arzon va invaziv bo'lmagan tekshiruv jarayoni hisoblanadi. Jigarning portal venasining diametri 13 va 15 mm dan katta bo'lishi ushbu portal gipertenziyaning dastlabki belgi bo'lib xizmat qiladi. Ultratovush tekshiruvda portal gipertenziyaning boshqa belgilariga portal oqimining o'rtacha tezligi 12 sm/s dan kam bo'lishi misol qilib keltiriladi. Jigar venoz bosimi gradienti (JVBG) o'lchovi portal gipertenziyaning o'g'irligini baholashda standart o'lchov birligi deb qabul qilingan.

Postnekrotik serroz-jigar hujayralarining tarqalgan tez rivojlanuvchi ko'pgina hollarda o'linga sabab bo'luvchi jigar chanchiqlarini keltirib chiqaruvchi jigar hastaligi hisoblanadi. Og'ir jigarda katta, tartibsiz tugunlarining shakllanishi bilan tavsiflanadi va ko'pincha gepatitning, xususan gepatit C formasi bilan kasallangan organizm ushbu kasallik hosil bo'lishi yuqori, undan tashqari dori-darmon vositalaridan reaksiya natijasida vujudga kelishi ham mumkin misol uchun oddiygina parasetamol dori vositasini organizmga normadan ortiq dozada iste'mol qilishiniga sabab bo'ladi, Wilson-Konavalov kasalligi orqali ham ushbu kasallik rivojlanishi ham bemorlar hayoti davomida ham kuzatilgan. Asosiy jihatlari jigarda sezirlari darajada jigarning gistologik qavatidagi chandiqlar va tugunlar paydo bolishi ya'ni makronodulyar holat bo'lishi bilan tavsiflanadi. Odatda tugunlar diametriyasi 3 mm va undan ham yuqori hollarga to'g'ri keladi.

Patogenetik mexanizmini ko'radigan bo'lsak quyidagicha ya'ni:

Keng tarqalgan jigar hujayralarining nekrozi → regeneratsiya tugunchalari hosil bo'ladi → fibroz to'qima bilan almashtiriladi → portal gipertenziya, jigar yetishmovchiligi rivojlanadi.

Billiar sirrozi asosan safro yo'llarining shikastlanishi va yallig'lanishi natijasida paydo bo'ladi. Bunday holat uzoq muddat davom etganda jigar hujayralari nobud bo'ladi va jigar to'qimasi fibroz (chandiqli) to'qimaga aylanib boradi. Billiar sirroz patogenetik mexanizmiga quyidagicha:

Autoimmun jarayoni asosan ikkiga bo'linadi: Birlamchi billiar sirroz (Primary) va . Ikkinchi (ikkilamchi) billiar sirroz (Secondary)

Birlamchi billiar sirroz (Primary Biliary Cirrhosis — PBC) Asosan 30-60 yoshdagi ayollarda kuzatiladi. Ushbu sirroz turiga chalinishning sababi: Autoimmun kasallik. Tana o'zining safro yo'llariga hujum qiladi. Asosiy belgilariga keladigan bo'lsak: tananing qichishish (ayniqsa kechqurun), qattiq charchoq alomatlarining bo'lishi, teri pigmentatsiya, og'iz qurishi, xolestaz (o't safroning buzulishi), osteoporoza. Laboratoriya diagnostikasida antimitoxondrial antitanalar ijobiy tarzda namoyob bo'lishi orqali bu kasallikni aniqlandi.

Ikkinchi (ikkilamchi) billiar sirroz (Secondary Biliary Cirrhosis — SBC). Ushbu kasallik sababiga keladigan bo'lsak: safro yo'llarining uzoq vaqt davomida to'silib qolishi ya'ni o't yo'llarida toshlar, har xil turdagi o'smalar natijasida vujudga kelishi mumkin. Buning natijasida o't safro jigarga qaytib bo'rishi natijasida esa jigarni yallig'lanishi va fibrozga olib kelinishi mumkin.

Kasallikni qarshi kurashish uchun laborator-diaagnostik usullar orqali aniqlash mumkin.

Qonning fermentativ tahlillari-jigarni faoliyatini samarali tekshirish amaliyotini beradi

Biokimyoviy tahlil natijalari:

Ko'rsatgich	O'zgarishi	Izoh
ALT (alanin aminotransferaza)	Ko'tariladi	Jigar hujayralari yemirayotganidan darak
AST (aspartate aminotransferaza)	Ko'tariladi	ALT dan yuqori bo'lishi mumkin
GGT (gamma-glutamilttransferaza)	Ko'tariladi	Jigar yo'llari va alkogolli serrozda
ALP (shchelochnaya fosfataza)	Ko'tariladi	Safro yo'llarining zararlanishi
Billirubin	Ko'tariladi	Sariqlik yuzaga kelishi
Albumin	Tushadi	Jigar sintez qilish qobiliyati pasaygan

Protrombin indeks/INR	Tashqi qon ivishi buziladi	Jigar ivishi omillarini sintez qilolmaydi
-----------------------	----------------------------	---

Umumiy qon tahlili(OAK)

Ko'rsatkich	O'zgarishi	Sabab
Gemoglobin	Tushadi	Anemiya(qon ketishi yoki B12 yetishmovchiligi)
Leykotsitlar	Tushadi	Immun tizimi zaiflashgan bo'ladi
Trombositlar	Tushadi	Qon ivishi yomonlashadi portal gipertenziya

Ushbu natijalar va kasalikning kasallanish davriga kelib ham boshqa amaliyotlar o'tkazilishi mumkin.Ushbu kasallikni oldini olish chora-tadbirlarini ko'rinishi kasallikni yengil o'tishiga va davolanishiga zamin yaratadi.

Jigar serrozi asosan o'z ichiga 4 ta davr o'z ichiga oladi.

- 1.Kompensatsiyalangan bosqich
- 2.Subkompensatsiyalangan bosqich
- 3.Dekompensatsiyalangan bosqich
- 4.Terminal bosqich

Kompensatsiyalangan(boshlang'ich) bosqich-jigar shikastlana boshlaydi,biroq hali yetarli darajada o'z vazifasini bajara oladi.Odatda aniq simptomlar kuzatilmaydi yoki yengil tarzda yuzaga chiqadi.Quyidagi belgilar bo'lishi mumkin:charchoq,umumiy holsizlik,ba'zan ishtahaning yo'qolishi.Ushbu davrini faqatgina laborator va Uzi tekshiruvlari orqali namoyon bo'ladi.Davolash imkoniyati mavjud:Agarda bemor gepatit va spirtli ichimliklarni bartaraf etilishi oqibatida jarayon sekinlashishi yoki to'xtashi mumkin

Subkompensatsiyalangan bosqich-Jigar faoliyati asta-sekin zaiflasha boshlaydi.Belgilari:oshqozon-ichak sistemasidagi muammo,terining sarg'ayishi,qorinning shishishi,tez charchoq, ozib ketish.Ushbu bosqich qonda fermentlar(ALT va AST), bilirubin darajasi oshgan bo'ladi.

Dekompensatsiyalangan(og'riq)bosqich-jigar deyarli ishlamay qoladi,funksional yetishmovchiligi yuzaga keladi.Ushbu bosqichga tegishli belgilari:kuchli assit, ichki qon ketishlar, miya faoliyatlari buzilishi ya'ni xotira pasayishi, uyqu buzulishi, ong buzilishi,oyoqlarda shishlar,qon ivishining buzulishi.Ushbu bosqich inson hayoti uchun xavfli bosqich hisoblanadi.

Terminal(oxirgi) bosqich-jigar butunlay vazifasini bajarmaydi. Bemorni ahvoli o'ta og'ir: bemor hushsiz bo'lishi, jigar bilan birgalikda esa buyrak va yurak ishi yetishmovchiligi. Davolash faqatgina jigar transplatatsiyasi bilan amalga oshiriladi.

Ushbu bosqichlardan so'ng bemor hayotiga salbiy ta'sir qilinmasa bemorni o'limi bilan ushbu jarayon tugalanadi. Hozirgi kunga kelib ushbu o'limlar soni oshib bormoqda.

Xulosa: Jigar serrozi – inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradigan, sekin rivojlanib boruvchi surunkali kasalliklardan biridir. U turli sabablarga ko'ra, jumladan virusli gepatitlar, alkogolizm, autoimmun jarayonlar va moddalar almashinuvi buzilishlari natijasida yuzaga keladi. Kasallikning klinik belgilarini erta bosqichda aniqlash qiyin bo'lib, odatda simptomlar faqat kechki bosqichda yuzaga chiqadi. Shu bois, jigar serrozining erta diagnostikasi va to'g'ri davolash strategiyalarini ishlab chiqish zamonaviy tibbiyotning dolzarb vazifalaridan biridir. Profilaktik choralarni kuchaytirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, virusli gepatitlarga qarshi emlash ishlarini jadallashtirish orqali bu kasallikning tarqalishini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Mazkur ilmiy maqola jigar serrozining etiologiyasi, patogenezini va klinik kechishini chuqur tahlil qilish orqali uning diagnostikasi va davolanishiga oid ilmiy asoslarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va ma'lumotlar:

1. Laennec R.T.H. (1819). De l'Auscultation Médiante. Paris: J.A. Brosson.
Jigar serrozi atamasining ilk kiritilishi.
2. World Health Organization (WHO). Global Hepatitis Report. Geneva, 2017.
Gepatit B va C tarqalish statistikasi va serrozga olib keluvchi asosiy omillar.
3. Friedman S.L., Grendell J.H., McQuaid K.R. (2003). Current Diagnosis & Treatment in Gastroenterology. Lange Medical Books.
Serroz turlari, patogenezini, klinik simptomlar va davolash usullari.
4. Sherlock S., Dooley J. (2002). Diseases of the Liver and Biliary System, 11th ed. Blackwell Science.
Jigar serrozi va safro yo'llarining kasalliklari haqida asosiy tibbiy manba.
5. Ghany M.G., Hoofnagle J.H. (2002). Approach to the Patient with Liver Disease. N Engl J Med, 346(6):424-429.
Serrozda klinik kechish, laborator diagnostika.
6. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines: Management of Chronic Liver Disease. Journal of Hepatology, 2018.
Zamonaviy davolash protokollari va bosqichli yondashuv.

7. Soto-Gutierrez A., Wertheim J.A., Ott H.C., Gilbert T.W. (2020). Engineering Liver Tissues. Elsevier Academic Press.
Regeneratsiya va hujayra terapiyasi bo'yicha ilmiy izlanmalar.
8. Houghton M., Rice C.M. et al. (2000). Hepatitis C and Liver Disease. Science, 288(5469): 137-144.
Gepatit C orqali serroz rivojlanishi bo'yicha tadqiqotlar.
9. Малахов И.С., Фадеев В.В. (2015). Гастроэнтерология: учебник для студентов медицинских вузов. Москва: ГЭОТАР-Медиа.
Rossiya manbasi asosida serroz klinikasi va laborator diagnostikasi.
10. Uzbekistan Ministry of Health. Jigar kasalliklari bo'yicha klinik protokollar, Toshkent, 2022.
Mamlakatimizda qo'llaniladigan amaliy yo'riqnomalar
11. "Klinik terapiya" – I. V. Davydovskiy-Portal sirrozining asosiy klinik belgilarini, rivojlanish bosqichlarini va differensial diagnostikasini chuqur yoritadi.
12. "Ichki kasalliklar propedevtikasi" – V. X. Vasilenko va boshqalar-Portal sirrozning etiologiyasi, klassik ko'rinishlari, jigar gipertenziyasi bilan bog'liq belgilar batafsil tushuntirilgan.
13. "Gastroenterologiya" – M. M. Zargarova-Jigar kasalliklari bo'yicha mukammal darslik bo'lib, portal sirrozni spirtli gepatit bilan bog'liq shakli asosida tahlil qiladi.
14. "Patologik anatomiya" – A. I. Strukov, V. V. Serov-Portal sirrozning morfologik o'zgarishlari (tugunchali qayta tuzilish, fibrosis), gistologik tavsifi keltirilgan.
15. Yevropa Gepatologiya Assotsiatsiyasi (EASL) tavsiyalari-Zamonaviy diagnostika, Child-Pugh va MELD tizimlari orqali baholash metodlari va davo tamoyillari (ruxsat etilgan holatlarda transplantatsiya, dori terapiya, diuretiklar). (<https://easl.eu>)
16. "Klinik terapiya" – I. V. Davydovskiy-Jigar sirrozining etiologiyasi va patogenezi, postnekrotik shaklining virusli gepatitlar bilan bog'liqligi aniq tushuntirilgan. Klinik belgilari ham yoritilgan.
17. "Patologik anatomiya" – A. I. Strukov, V. V. Serov-Jigar to'qimasida sodir bo'ladigan nekroz, regeneratsiya va chandiqlanish bosqichlari morfologik tahlil asosida bayon qilingan.
18. "Ichki kasalliklar propedevtikasi" – V. X. Vasilenko va boshqalar-Bu darslikda jigar sirrozi turlari, jumladan postnekrotik sirroz klinikasi va diagnostikasi bosqichma-bosqich tahlil qilingan.

19. Yevropa Gepatologiya Assotsiatsiyasi (EASL) klinik tavsiyalari-Postnekrotik sirrozning zamonaviy diagnostik yondashuvlari, virusli gepatit bilan bog'liq rivojlanish mexanizmlari va davo strategiyalari yoritilgan. (manba: <https://easl.eu>)
20. “Zargarova M. M., Gastroenterologiya” — bu kitobda jigar kasalliklari, xususan, autoimmunos jarayonlar haqida keng yoritilgan. PBC va SBC farqlari alohida ko'rsatilgan.
21. “Klinik terapiya” (Avtor: I. V. Davydovskiy) — bu asarda sirroz turlari, patogenez va simptomlar haqida tibbiy asosda bayon qilingan.
22. “Patologik anatomiya” (A. I. Strukov, V. V. Serov) — jigar sirrozi, shu jumladan, biliar sirroz morfologiyasi (to'qima darajasida o'zgarishlar) aniq va ilmiy asoslangan tarzda tushuntirilgan.
23. Yevropa gepatologiya assotsiatsiyasining klinik qo'llanmalari (EASL Guidelines) — Biliar sirroz diagnostikasi va davosi bo'yicha zamonaviy mezonlarni belgilaydi (<https://easl.eu/> manbasida topiladi).

